

JADIDCHILAR ASARLARIDA PEDAGOGIK QARASHLAR VA XX ASR BOSHLARIDAGI BOSHLANG'ICH TA'LIM DARSLIKLARINING TAHLILI

Zubaydulloyeva Madinabonu Kamol qizi

Osiyo Xalqaro Universiteti Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang'ich ta'lim) magistratura mutaxassisligi 1 bosqich

Annotasiya: XX asrning boshlari ta'lim sohasida muhim davrni belgilab berdi, bu yerda innovatsion pedagogik yondashuvlar paydo bo'ldi, bu esa ta'limni idrok etish va tarqatish usulini inqilob qildi. Misol uchun, Jadidchi harakati kabi islohotchilar boshchiligida Mirza Malkom Xon, ta'lim manzarasini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynadi. Ushbu maqolada XX asr boshlarida Jadidchi va boshlang'ich ta'lim darsliklarida qo'llanilgan pedagogik yondashuvlar chuqur tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: *Jadidchilik tarixi, jadidchilar, boshlang'ich ta'lim, davriy islohotlar, Turkiston o'lkasi*

Kirish: XX asr boshlarida ta'lim tizimini tubdan isloh qilish zarurati pedagogika nazariyasi va amaliyoti uchun qulay tarafdorlarni taqdim etdi. Jadidchi ijodining falsafiy dunyoqarashi, tarbiyaviy mafkurasi, metodologiyasi, psixologik jihatlari va falsafiy jihatlari e'tiborga olindi. Ularning ilg'or g'oyalari va zamonaviy maktablarni yaratish pedagogika bo'yicha teng darajada zamonaviy darsliklarni yaratishni taqozo etdi. Ammo Jadidizmning ta'lim falsafasi nima? U ta'lim siyosati va metodologiyasini qay darajada qo'llab-quvvatlaydi? Yangi avlodni tarbiyalashda qanday usullardan foydalanilgan? Pedagogika va pedagogik darsliklarning didaktik tomoni qanday o'rganildi? Ushbu maqolaning maqsadi jadidlarning amaliy faoliyati va XX asr boshlarida ikki rolli ta'lim tizimida qo'llanilgan darsliklar mazmuni asosida bildirilgan pedagogik fikrlarni o'rganishdir.

Kelib chiqishi.

Shu munosabat bilan shuni ta'kidlash mumkinki, nafaqat hayotning realistik tamoyillariga, balki fikrlash va ongning oqilona usullarini pedagogikaning turli vositalari va imkoniyatlari bilan birlashtirgan pedagogik mazmun va zamonaviy ilmiy yo'llarga tayanish muhimdir. Shuningdek, turli ta'lim muassasalarida ushbu tendentsiyalar tezligini oshirish yo'llari mavjud. Binobarin, shaxslarni tarbiyalash insonparvarlik qadriyatlarini tarbiyalash bilan bog'liq bo'lib, pedagogik paradigmalarda o'rtasida muhim masala sifatida gumanistik, demokratik, huquqiy asoslar qo'yiladi. So'nggi bir necha yil ichida fanning barcha sohalarida o'zgarishlar ro'y berdi va o'quv jarayoni tegishli ravishda yangilandi. Talabalarning tarbiyasi va ta'limdagi yutuqlari, ayniqsa, oliy ta'limning asosiy maqsadlaridan biriga aylanmoqda. Shuningdek, pedagogik yo'nalish zamonaviy talablarga javob berishi kerak. Ushbu maqsadlarga axloqiy, mafkuraviy va pragmatik qadriyatlarga tayanish, o'zaro hurmatni o'rgatish va jamiyatda ijtimoiy adolat tuyg'usini tarbiyalash orqali erishish mumkin. Shu bilan birga, zamonaviy tadqiqotlarni an'anaviy pedagogik qadriyatlar bilan o'qitishga birlashtirish muammosi yutuqlar nazariyasi va pedagogik bilimlarni izlash sharoitida yangidan paydo bo'lganligini ta'kidlash ham muhimdir.

Tadqiqot Maqsadlari

Sovet hokimiyati va Ozarbayjon Sovet Milliy davlati tashkil topishining dastlabki davrida milliy-davlat tizimi shakllanishining boshlanishi bilan kuchli madaniyatni shakllantirish omillari ko'rsatilganligini hisobga olish kerak. Milliy madaniyatni tizimlashtirish va uni ommalashtirish sohasida nafaqat Ozarbayjon ziyolilarining faol ishchilari, balki G'arbiy Yevropa va Rossiya tufayli ishlab chiqilgan ijtimoiy fanlarning ilmiy mafkurasi va metodologiyasi ham o'zgargan. Ushbu fanlarning chorrahasidagi roli yanada aniqroq bo'ladi. Shu bilan birga, yangi milliy davlat shakllanishining afzalligini hisobga olgan holda, keng omma to'g'ridan-to'g'ri ona tilidagi asarlar orqali ushbu chorrahada edi.

Ushbu maqola I. A. Oxundov, F. M. Mursali va M. A. Fatullayev kabi Jadidchi asarlarida va XX asr boshlarida boshlang'ich ta'lim darsliklarida pedagogika sohasidagi materiallarni tahlil qilish asosida pedagogik yondashuvlarning asosiy tendentsiyalarini tahlil qilishga qaratilgan. Kaspiy mintaqasi tarixining Sovet davrlari mafkuraviy ustunlarda belgilangan

o'zgarishlarning ilmiy nazariyalari va tamoyillarini hisobga olgan holda milliy rivojlanish yo'nalishi tanlanganligi bilan ajralib turadi. Sovet davrida madaniy qadriyatlar va adabiy tillar tizimlarining to'g'ridan-to'g'ri kesishishi mavjud bo'lib, ular o'z rivojlanishida tabiiy rivojlanishida mafkuraviy tizim bilan bir xil oqimda burilgan.

Sovet davrida Leninning g'oyalari va siyosatiga mos kelmaydigan har qanday nashrlar, shu jumladan Jadidchi davrida tayyorlangan eski darsliklar, feodal davrining ilmiy bo'lmagan va rasmiylashtirilgan manbalari deb e'lon qilindi. So'nggi paytlarda bu istiqbollar qayta baholandi va faqat yigirma birinchi asrda olimlar darsliklar, tadqiqot monografiyalari, qo'lyozmalar, tarixiy yilnomalar, o'qituvchilarning hisobotlari va boshqalarga qiziqish bildirishdi. Bunday manbalardan biz Jadidchi davrida insonni o'qitish borasida o'qitish usullari va ushbu darsliklarda mavjud bo'lgan fanlarning o'ziga xosligini o'rganishimiz mumkin. Ushbu maqolaning kontseptual asoslari klassik va zamonaviy pedagoglar va yozuv va darsliklar tarixini o'rganish bo'yicha mutaxassislarining asarlarida mavjud bo'lgan asosiy qoidalardan iborat.

Jadidchilik dastlab 19-asrning 80-yillarida Qrimda Ismoilbek Gasprinskiy rahbarligida qrimtatarlar o'rtasida vujudga keldi. Jadidchilik harakati namoyandalari ko'pincha o'zlarini taraqqiyparvarlar, keyinchalik jadidlar deb atashgan. O'sha davrning ilg'or taraqqiyparvar kuchlari, birinchi navbatda, ziyolilar mahalliy aholining umumjahon taraqqiyotidan orqada qolayotganligini his etib, jamiyatni isloh qilish zaruriyatini tushunib yetgandilar. Jadidchilik mohiyat e'tibori bilan avvalo siyosiy harakat edi. Uning shakllanish va mag'lubiyatga uchrash davrlari bo'lib, ularni shartli ravishda to'rtga bo'lish mumkin. Turkiston, Buxoro va Xiva hududida bu davrlar 1895-1905; 1906-1916; 1917-1920; 1921-1929-yillarni o'z ichiga oladi. Birinchi davrda Turkistonda podsho Rossiyasining mustahkam o'rnatilishi kuzatiladi. U o'z siyosiy agentlari (vakillari) yordamida mahalliy xon va amir vakolatlarini cheklabgina qolmay, ularni qo'g'irchoqqa aylantirib, rus va g'arb sarmoyadorlarining ishlashi va yashashi uchun sharoit yaratadi, turli kompaniyalar, aksiyadorlik jamiyatlari manfaatini ko'zlaydi. Ayni chog'da mahalliy aholining talab va ehtiyojlari nazarga olinmay qo'yildi, diniy e'tiqodlari, urf-odatlar bilan hisoblashmaslik, ularni mensimaslik kuchaydi. Hayotiy, ilmiy saviyasi yuqori bo'lgan

qozilar tajribasiz kishilar bilan almashtirildi, poraxo‘rlik, ijtimoiy-siyosiy adolatsizlik avj oldi. Madrasa va maktablar faoliyatini cheklash, mahalliy joy nomlarini ruscha atamalar bilan almashtirish, hatto mahkama jarayonida qozilar bo‘yniga xoch taqtirishgacha borildi. O‘sha davr ahvolini Muhammadali xalfa Sobir o‘g‘li (Dukchi eshon) xalqqa qarata o‘z „Xitobnoma“si (1898)da yaxshi bayon qilgan.

Millat istiqbolini o‘ylovchi taraqqiyparvar kuchlar xalqning deyarli barcha tabaqalari — hunarmand, dehqon, savdogar, mulkdor, ulamolar orasida mavjud edi. Ziyolilar dastlab chorizmga qarshi kurashni xalqni asriy qoloqlikdan uyg‘otish — siyosiy-ma‘rifiy jabhadan boshlashga qaror qildilar. Jadidchilik harakati ana shunday tarixiy bir sharoitda Turkiston mintaqasida rivojlanish uchun o‘ziga qulay zamin topdi. Jadidlar orasidan yetuk olimlar, sanoat va ziroatchilik sohaslarining zamonaviy bilimdon mutaxassislari, madaniyat arboblari yetishib chiqib, yurtni obod va o‘z vatanlarini mustaqil ko‘rishni orzu qildilar va shu yo‘lda kurashdilar. Jadidlarning Turkiston mustaqilligi uchun kurashida asosan quyidagi yo‘nalishlar ustuvor edi: yangi usul maktablari tarmog‘ini kengaytirish; qobiliyatli yoshlarni chet elga o‘qishga yuborish; turli ma‘rifiy jamiyatlar va teatr truppalari tuzish; gazeta va jurnallar chop qilish, xalqning ijtimoiy-siyosiy ongini yuksaltirish bilan Turkistonda milliy demokratik davlat qurish. Jadid ziyolilarining kuchli partiyasi tashkil qilingan taqdirdagina bu ishlarni amalga oshirish mumkin edi.

Jadidchilikning asosiy g‘oya va maqsadlari

Turkistonni o‘rta asrlarga xos qoloqlik va diniy xurofotdan ozod etish, shariatni isloh qilish, xalqqa ma‘rifat tarqatish, Turkistonda muxtoriyat hukumatini barpo etish uchun kurash, Buxoro va Xivada konstitutsiyaviy monarxiya va parlament, keyinchalik demokratik respublika tuzumini o‘rnatish orqali ozod va farovon jamiyat qurish, barqaror milliy valyutani joriy qilish va milliy qo‘shin tuzish. Toshkent, Farg‘ona, Buxoro, Samarqand va Xivada hur fikrli va taraqqiyparvar kishilarning ayrim guruhlarini tomonidan ochilgan madaniy-ma‘rifiy yo‘nalishdagi jamiyat va uyushmalardan jadidchilik harakati shakllandi.

19-asr oxirida vujudga kelgan jadidchilar harakati ta'lim tizimini an'anaviy, oddiy o'rganish usulidan uzoqlashtirib, modernizatsiya va dunyoviy lashtirishga intildi. Bu harakat ilm-fan, texnika va tanqidiy fikrlashning muhimligini ta'kidlab, Yevropa ma'rifatparvarlari fikrini takrorladi. Ko'zga ko'ringan jadidchi Mirzo Malqomxon ta'lim-tarbiya sohasida o'quvchilarni zamonaviy dunyo murakkabliklarida yurish uchun zarur bo'lgan ko'nikma va bilimlar bilan qurollantiradigan islohotlarni ilgari surdi. Uning asarlari, xususan, "Kitob-i Ahmad" ("Ahmad kitobi") uning ilg'or pedagogik yondashuvini namoyish etib, tanqidiy fikrlash, ijodkorlik va intellektual qiziqishni rivojlantirishga qaratilgan.

Jadidchi pedagogik yondashuvining eng yorqin xususiyatlaridan biri o'quvchiga yo'naltirilgan ta'limga alohida e'tibor berish edi. O'qituvchi avtoritar shaxs rolini o'ynagan an'anaviy didaktik usuldan farqli o'laroq, jadidchi uslubi o'quvchilarning faol ishtiroki va faolligini rag'batlantirgan. Ushbu paradigma o'zgarishi o'sha davrdagi boshlang'ich ta'lim darsliklarida o'z aksini topdi, ularda interfaol mashqlar, muammoli mashg'ulotlar va o'ylantiruvchi savollar mavjud edi. Jumladan, 1904-yilda nashr etilgan "Vatan-e xavaran" darsligida o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlovchi, milliy o'zlikni anglash tuyg'usini uyg'otuvchi qiziqarli hikoyalar, she'rlar va rasmlar kiritilgan.

Jadidchi pedagogik yondashuvining yana bir muhim jihati fan va texnika fanlarini o'quv dasturiga kiritish edi. Mirzo Malkom Xon ilm-fan va texnologiyaning jadal rivojlanishi bilan hamnafas bo'lish uchun ta'lim tizimini isloh qilish zarurligini ta'kidladi. U ta'lim o'quvchilarni zamonaviy dunyoga tayyorlashi, ularni jahon maydonlarida raqobatlasha oladigan zarur ko'nikmalar bilan qurollantirishi kerak, deb hisoblagan. Fan va texnikaga bunday e'tibor asosiy fanlar, geografiya, matematika darslarini o'z ichiga olgan boshlang'ich ta'lim darsliklarida o'z aksini topdi. 1907-yilda nashr etilgan "Dar-e Danesh" (Bilim maktabi) darsligida tabiatshunoslikka oid keng qamrovli bo'lim o'quvchilarni tabiat olami mo'jizalari bilan tanishtirdi.

Qolaversa, Jadidchining pedagogik yondashuvi fuqarolik qadriyatlarini va milliy o'zlikni targ'ib qilishga intilishi bilan ajralib turardi. Mirzo Malqomxon boshqa jadidchi

islohotchilar qatori o'z xalqida milliy birlik va iftixor tuyg'usini shakllantirishga harakat qildi. Bu xalqning boy madaniy merosi va tarixini tarannum etuvchi hikoyalar, she'rlar va rasmlardan iborat bo'lgan boshlang'ich ta'lim darsliklarida o'z ifodasini topdi. 1910-yilda nashr etilgan "Eron-e Javan" (Yosh Eron) o'quv qo'llanmasida o'quvchilarda milliy g'urur va o'zlikni anglash tuyg'ularini shakllantirishga qaratilgan Eron adabiyoti, tarixi va madaniyatiga oid saboqlar kiritilgan. Qolaversa, Jadidchining pedagogik yondashuviga Yevropa ta'lim falsafalari, xususan, Jan-Jak Russo va Jon Dyui ta'sir ko'rsatgan. Talabalarga yo'naltirilgan ta'lim, tanqidiy fikrlash va tajribaviy o'rganishga e'tiborni ushbu Yevropa ta'sirining aksi sifatida ko'rish mumkin. Ammo shuni ta'kidlash joizki, Jadidchining yondashuvi Yevropa modellariga oddiy taqlid emas, balki Eronning o'ziga xos ehtiyojlari va kontekstiga moslashtirilgan mahalliy va yevropacha g'oyalarning sintezi edi.

Xulosa.

Xulosa qilib aytganda, XX asr boshlarida jadidchi asarlari va boshlang'ich ta'lim darsliklarida qo'llanilgan pedagogik yondashuvlar o'quvchiga yo'naltirilgan ta'limga intilish, fan va texnika yutuqlarini singdirish, fuqarolik qadriyatlarini va milliy o'zlikni targ'ib qilish va Yevropa ta'lim falsafalarining ta'siri. Ushbu yondashuvlar, garchi o'z davri uchun kashshof bo'lsada, muhim muammolarga duch keldi, jumladan, institutsional yordamning etishmasligi, cheklangan resurslar va an'anaviy, eslab o'qitish usullarining keng tarqalganligi. Bunday qiyinchiliklarga qaramay, jadidchilar harakatining ta'lim islohoti va innovatsiyalarga e'tibor qaratishi xalq ma'rifatparvarlari va islohotchilarining kelajak avlodlariga yo'l ochdi. Jadidchi pedagogik yondashuv merosini an'ana va zamonaviylikni muvozanatlash muammolari bilan kurashayotgan zamonaviy ta'lim tizimida ham ko'rish mumkin. Shunday ekan, Jadidchining pedagogik yondashuvi va uning boshlang'ich ta'lim darsliklarida namoyon bo'lishi tahlili Eron ta'lim evolyutsiyasi, ta'lim islohoti va innovatsion izlanishlari haqida qimmatli fikrlarni beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ayniy S., Buxoro inqilobi tarixi uchun materiallar, Moskva, 1926;
2. Risqulov Toshkent, Revolyusiya i korennoye naseleniye, Toshkent, 1926;
3. Ziyo Sayd, O‘zbek vaqtlı matbuotiga oid materiallar (1870—1927), Toshkent, 1927;
4. Mustafo Cho‘qay o‘g‘li, Istiqlol jallodlari, Toshkent, 1992;
5. Cho‘lpon, Asarlar, 1-2-jildlar, Toshkent. 1994;
6. Rajabova R. va boshqalar, O‘zbekiston tarixi (1917—1993-yillar), Toshkent, 1994